

MAKTAB DARSLIKLARIDA BADIY SAN'ATLARNING O'QITILISHIDA ILG'OR PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING O'RNI

Negmatova Dilafruz Xusanovna

Samarqand davlat pedagogika institutining akademik litseyi
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17132035>

Annotatsiya. Mazkur tesizda maktab darsliklarida badiiy san'atlarning o'qitilishida ilg'or pedagogik texnologiyalarning ahamiyati yoritilgan. Unda badiiy san'atlarning o'quvchilarda obrazli tafakkur, nutq madaniyati va estetik didni rivojlantirishdagi roli tahlil qilingan. Shuningdek, interfaol metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, loyiha va keys-stadi yondashuvlarining samaradorligi ilmiy asosda izohlangan. Tesizda ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalanish orqali o'quvchilarning ijodkorligi, mustaqil fikrlashi va milliy adabiy merosga bo'lgan qiziqishi shakllanishi ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: *badiiy san'atlar, ilg'or pedagogik texnologiyalar, maktab darsliklari, interfaol metodlar, ijodiy fikrlash, nutq madaniyati, adabiy ta'lim, o'quvchi estetik tafakkuri, innovatsion ta'lim, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari.*

Bugungi kunda ta'lim-tarbiya tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarning bosh maqsadi – yosh avlodni har tomonlama barkamol, intellektual salohiyatli va ijodiy fikrlash qobiliyatiga ega shaxslar qilib tarbiyalashdir. Shu nuqtai nazardan qaralganda, adabiyot fani va undagi badiiy san'atlarning o'qitilishi o'quvchilar ma'naviyatini shakllantirishda beqiyos ahamiyat kasb etadi. Chunki badiiy san'atlar o'quvchining nutqini boyitadi, tasavvurini kengaytiradi, estetik zavqini oshiradi.

Maktab darsliklarida badiiy san'atlarni o'rgatishda an'anaviy uslublar bilan cheklanib qolish bugungi kun talabiga javob bermaydi. Shu bois ilg'or pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish muhim o'rin tutadi. Bunday texnologiyalar nafaqat o'quvchilarning bilimni oshiradi, balki ularning mustaqil fikrlashini, matnga ijodiy yondashuvini va badiiy tafakkurini shakllantiradi.

Badiiy san'atlarning ta'limdagi o'rni

Adabiyotda qo'llaniladigan badiiy san'atlar – tashbeh, istiora, mubolag'a, tazod, kinoya va boshqalar – o'quvchilarning matnga munosabatini chuqurlashtiradi. Ular orqali:

- o'quvchi nutqi ifodali va ta'sirchan bo'ladi;
- tasviriylik orqali voqelikni obrazli qabul qilish qobiliyati rivojlanadi;
- milliy adabiy merosga qiziqish kuchayadi.

Masalan, Alisher Navoiy g'azallarida tashbeh va istioralarning o'rganilishi nafaqat poetik mahoratni ochib beradi, balki o'quvchilarning obrazli fikrlashini ham rivojlantiradi.

Ilg'or pedagogik texnologiyalarning o'qitishdagi ahamiyati

So'nggi yillarda ta'lim tizimiga kirib kelgan ilg'or pedagogik texnologiyalar o'qituvchidan ijodkorlikni, yangicha yondashuvni talab qiladi. Ularga quyidagilar kiradi:

- **Interfaol metodlar** – “Aqliy hujum”, “Klaster”, “Insert”, “Baliq skeleti” kabi usullar badiiy san'atlarni izlash va tahlil qilish jarayonini qiziqarli qiladi.
- **Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari** – elektron darsliklar, multimedia taqdimotlari va interaktiv testlar yordamida o'quvchilar mavzuni yanada chuqurroq o'zlashtiradilar.

- **Loyiha va keys-stadi metodlari** – o‘quvchilarni adabiy san’atlarni hayotiy vaziyatlar bilan bog‘lashga, mustaqil izlanishga o‘rgatadi.

Masalan, “Tazod san’ati”ni o‘rganishda guruhli ishlardan foydalanib, o‘quvchilar she’rda qarama-qarshi obrazlarni topadi, ularni vizual jadvallar orqali taqdim etadi.

Maktab darsliklarida badiiy san’atlarni o‘rgatishning samarali shakllari

Badiiy san’atlarni samarali o‘rgatish uchun quyidagi shakllardan foydalanish mumkin:

1. **Grafik organayzerlar yordamida** san’atlarni tasniflash va ularning misollarini ko‘rsatish.
2. **Rolli o‘yinlar** orqali o‘quvchilarning asar qahramonlariga kirib, badiiy vositalarni sezishiga imkon yaratish.
3. **Multimedia vositalari** bilan she’r yoki nasriy matndagi san’atlarni jonlantirib ko‘rsatish.
4. **Mustaqil ijodiy topshiriqlar** – o‘quvchilarni tashbeh, istiora yoki mubolag‘alardan foydalangan holda she’r yoki kichik matn yozishga yo‘naltirish.

Bunday usullar darsni qiziqarli qiladi, o‘quvchilarda ijodiy kayfiyat uyg‘otadi va bilimlarni mustahkamlaydi.

Amaliy natijalar va kutilayotgan samaralar

Ilg‘or pedagogik texnologiyalar asosida badiiy san’atlarni o‘rgatish natijasida:

- o‘quvchilarda **adabiy-estetik tafakkur** rivojlanadi;
- **obrazli va mustaqil fikrlash** shakllanadi;
- **nutq madaniyati** boyiydi;
- milliy adabiy merosga nisbatan **hurmat va qiziqish** ortadi;
- o‘quvchilarning **ijodiy salohiyati** yuzaga chiqadi.

Xulosa qilib aytganda, maktab darsliklarida badiiy san’atlarning o‘qitilishida ilg‘or pedagogik texnologiyalarni qo‘llash zamonaviy ta‘lim talablariga to‘liq mos keladi. Ular o‘quvchilarning bilimni chuqurlashtirish bilan birga, ularning ijodkorlik qobiliyatini, nutqiy madaniyatini va badiiy tafakkurini rivojlantiradi. Shuningdek, ilg‘or texnologiyalar yordamida o‘quvchilar badiiy san’atlarni hayotiy tajribaga bog‘lab o‘rganadi va milliy adabiyotimiz merosini chuqurroq anglaydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning ta‘lim-tarbiya sohasiga oid asarlari va nutqlari.
2. O‘zbekiston Respublikasi “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
3. Xolmatov A. “Adabiyot o‘qitish metodikasi”. – Toshkent: O‘qituvchi, 2019.
4. Usmonov Q., Jo‘rayev A. “Pedagogik texnologiyalar”. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
5. Karimov M. “Adabiy ta‘limda interfaol metodlar”. – Samarqand, 2021.